

Certificamos que o artigo

**O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA PROMOVER
A CRIATIVIDADE COLABORATIVA NO ENSINO
DA LÍNGUA ESPANHOLA**

de autoria de

Erasmu José Silvestre da Silva

foi publicado na **Revistaft** em 30/06/2024

ISSN: 1678-0817 - Volume 28 - Edição 135- Págs.46

Registro DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12600146>

Dr. Oston Mendes

Editor